

Uso de fotocatalizadores con radiación solar para contrarrestar el cambio climático

Use of photocatalysts with solar radiation to counteract climate change

Jhosué David Dávila Palmar

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela

 <https://orcid.org/0009-0001-8393-6335> | Correo electrónico: davilapalmarjd@gmail.com

Recibido: 22/04/2023

Aceptado: 30/06/2023

Resumen

Para reducir la cantidad de CO₂ en la atmósfera y mitigar el desarrollo del cambio climático, se plantea la fotocatalisis aplicada a los materiales de construcción en fachadas y cubiertas de edificios, o en los pavimentos de aceras de las calles de las ciudades. Esta técnica sirve para descontaminar el aire de sustancias nocivas mediante una reacción fotoquímica en presencia de radiación solar. Se analizan los niveles de contaminación en Venezuela y las condiciones meteorológicas para determinar la correcta aplicación de revestimientos fotocatalíticos. Con esta técnica, se podría reducir hasta un 20% del CO₂ en el ambiente, así como también las emisiones de las industrias, vehículos, construcciones y personas.

Palabras clave: Fotocatalisis, radiación solar, revestimiento, cambio climático

Abstract

To reduce the amount of CO₂ in the atmosphere and mitigate the development of climate change, photocatalysis is applied proposed to construction materials on building facades and roofs, or on the pavements of sidewalks on city streets. It serves to decontaminate the air from harmful substances through a photochemical reaction in the presence of solar radiation. Pollution levels in Venezuela and meteorological conditions are analyzed and the correct application of photocatalytic coatings is indicated. Up to 20% of CO₂ in the environment would be reduced, as well as emissions from industries, vehicles, buildings and people.

Keywords: Photocatalysis, solar radiation, coating, climate change

Planteamiento del problema

En los últimos años, el cambio climático global ha tenido un impacto tan significativo que sus efectos son evidentes en el medio ambiente. Los glaciares se han reducido, el hielo en los ríos y lagos se derrite antes de tiempo, los hábitats de plantas y animales han cambiado y los árboles florecen antes de lo habitual. Los científicos están altamente confiados de que la temperatura global seguirá aumentando en las próximas décadas, principalmente debido a los gases de efecto invernadero producidos por las actividades humanas [1].

También se ha comprobado que el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera provoca que esta retenga más radiación infrarroja, devolviendo más calor a la superficie terrestre; este fenómeno genera un aumento de la temperatura media del planeta [2].

Según la información del Ministerio del Ambiente, en Venezuela la contaminación y degradación del aire tienen diversas fuentes, entre las que destacan las emisiones de vehículos automotores, actividades industriales, quema de basura, trituración y manipulación de materiales volátiles, principalmente emisiones de CO₂ [3]. Cabe destacar que la ubicación de las principales fuentes generadoras de contaminación atmosférica y su área de influencia están, en la mayoría de los casos, ligadas al crecimiento urbano y sus zonas industriales, llegando a registrar emisiones superiores a 100 megatoneladas en un solo año. Esto convierte a Venezuela en uno de los principales contaminadores atmosféricos de Latinoamérica [4].